

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-noyabrda 5876-son Farmoni: “Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi Davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-mayda qabul qilingan “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni
4. Mirziyoyev SH.M. Millatlararo do‘stlik va hamkorlik – xalqimiz tinchligi va farovonligining muhim omili. «Ma’rifat» gaz., 2017-yil 25-yanvar.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020-yil 24-yanvar.
6. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. Toshkent: NMIU.
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2021). Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida (yangi tahrir). Toshkent.

YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI ASOSIDA QIZLAR ODOBI VA MILLIY QADRIYATLARNING TIKLANISHI HAMDA AYOLLAR MEHNAT FAOLIYATIDA HUQUQIY SAVODXONLIKNING O‘RNI

Rustamova Feruza Muhiddinovna
Andijon viloyati Oila va xotin qizlar
boshqarmasi boshlig‘i

Annotatsiya. Maqola O‘zbekiston Respublikasida qizlar odobi, milliy qadriyatlarning tiklanishi va ayollar huquqlari himoyasiga qaratilgan davlat siyosatini tahlil qiladi. Unda yangi tahrirdagi Konstitutsiya, Oila kodeksi va boshqa huquqiy normalar orqali ayol va erkaklarning teng huquqliligi, onalik va qizlarning ijtimoiy himoyasi ta’kidlanadi. Shavkat Mirziyoyevning nutqlari asosida yoshlar tarbiyasi, ayollarning jamiyatdagi faolligi va huquqiy savodxonligini oshirish chora-tadbirlari yoritilgan. Maqola davlat siyosati, huquqiy savodxonlik va ma’naviy tarbiya sohalarida tadqiqot olib borayotganlar uchun foydali hisoblanadi.

Аннотация. В статье анализируется государственная политика Республики Узбекистан, направленная на сохранение этики девочек, возрождение национальных ценностей и защиту прав женщин. В нем подчеркивается равноправие женщин и мужчин, материнство и социальная защита дочерей посредством Конституции в новой редакции, Семейного кодекса и других правовых норм. На основе выступлений Шавката Мирзиёева были освещены меры по воспитанию молодежи, повышению активности женщин в обществе и правовой грамотности. Статья полезна тем, кто занимается исследованиями в области государственной политики, правовой грамотности и духовного воспитания.

Annotation. The article analyzes public policy in the Republic of Uzbekistan aimed at girls etiquette, the restoration of national values and the protection of women's rights. It emphasizes equal rights of women and men, motherhood and social protection of girls through the Constitution, Family Code and other legal norms in the new edition. Based on the speeches of Shavkat Mirziyoyev, measures were covered to increase youth education, women's activity in society and legal literacy. The article is useful for those conducting research in the fields of public policy, legal literacy, and moral education.

Kalit so'zlar: qizlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, ayollar huquqlari, teng huquqlilik, ijtimoiy faollik, Konstitutsiya, Oila kodeksi, huquqiy savodxonlik, onalik, yoshlar tarbiyasi, davlat siyosati, ma'naviy-axloqiy tarbiya

Ключевые слова: воспитание девочек, национальные ценности, права женщин, равноправие, социальная активность, Конституция, Семейный кодекс, правовая грамотность, материнство, воспитание молодежи, государственная политика, духовно-нравственное воспитание.

Keywords” girls education, national values, women's rights, equality, social activism, Constitution, Family Code, Legal Literacy, motherhood, youth education, public policy, spiritual and moral education.

KIRISH

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning ustuvor yo‘nalishlaridan biri — ayollar huquqi va erkinliklarini ta‘minlash, ularning jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, shuningdek qizlar tarbiyasi, odobi va milliy qadriyatlarning tiklanishi bo‘yicha kompleks tizimni shakllantirishdir. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bu borada fundamental yuridik asos bo‘lib, unda ayollar teng huquqliligi, mehnat munosabatlarida kamsitilmaslik, onalik va qizlarning ijtimoiy himoyasi davlat siyosatining ustuvor yo‘lida ekanligi belgilangan.

Ayniqsa, qizlarning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasi, ularni sog‘lom hayotga tayyorlash, milliy qadriyatlarni ongiga singdirish va zamonaviy dunyoqarash bilan voyaga yetkazish jamiyat barqarorligi uchun muhim omildir. Shu bilan birga, ayollar mehnat bozori subyekti sifatida o‘z huquqlarini bilishi, mehnat munosabatlarida huquqiy savodxon bo‘lishi ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini belgilovchi shartlardan biridir.

Ushbu tamoyillar davlat siyosatida nafaqat hujjatlarda, balki amaliy chora-tadbirlarda ham ifodasini topmoqda. Shu nuqtai nazardan, Prezident Shavkat Mirziyoyev bir necha bor nutqlarida ayollar va qizlarning jamiyatdagi o‘rni va huquqlarini ta‘kidlab, ularni zamonaviy, bilimli va barkamol shaxs sifatida tarbiyalash muhimligini qayd etdi.

2025-yil 7-martda Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlangan marosimda Mirziyoyev shunday dedi: “Biz aziz onalarimiz, qadrli opa-singillarimizga bo‘lgan e‘tibor va g‘amxo‘rlik — yangi O‘zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.”

U bu nutqida ayollarning jamiyat va davlat organlarida ishtirokini, ularning bilim, mehnat va ijodiy salohiyatini e‘tirof etdi. Shuningdek, u ta‘lim olayotgan, mehnat qilayotgan, tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan xotin-qizlarni zamonaviy jamiyatda “haqiqiy qahramonlar” deb atadi

Shunday qilib, qizlar odobi, milliy qadriyatlarning tiklanishi va ayollar huquqlarining himoyasi davlat siyosatining markazida turibdi, va bu siyosatning boshida Mirziyoyevning qadriyatli nutqlari va jamiyatga bo‘lgan chaqiriqlari turadi.

Ushbu yondashuv nafaqat huquqiy, balki ma'naviy-axloqiy barqarorlikni ta'minlash, yosh avlodni sog'lom, bilimli va barkamol yetuk shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Ayol va erkaklarning teng huquqliligi – konstitutsiyaviy norma sifatida Konstitutsiyaning 48-moddasiga ko'ra, "Ayollar va erkaklar teng huquqlidirlar". Ushbu norma nafaqat formal tenglikni, balki amaliyotda real teng imkoniyatlarni yaratish majburiyatini ham davlat zimmasiga yuklaydi.

Ayollar huquqlarining konstitutsiyaviy kafolatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mehnat, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya sohalarida kamsitilishning taqiqlanishi;
- davlat tomonidan onalik va bolalikni muhofaza qilish;
- ayollarni majburiy mehnatdan, zo'ravonlikdan, ekspluatatsiyadan himoya qilish;
- siyosiy hayotda qatnashish huquqi.

Konstitutsiyada ayollar huquqlarining alohida modda bilan mustahkamlab qo'yilishi jamiyatda gender masalalarining dolzarbligini, ularni huquqiy himoya qilish nufuzini oshiradi.

Onalik, otalik va bolalik davlat himoyasidadir deb aniq belgilanishi — ayollarning jamiyatdagi ijtimoiy rolini e'tirof etuvchi asosiy normalardan biridir.

Bunda davlat quyidagi vazifalarni o'z zimmasiga oladi:

- ona va bolaga moddiy yordam ko'rsatish;
- homilador ayollar mehnatini yengillashtirish;
- ta'lim va tibbiy xizmatlar bilan ta'minlash;
- reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish.

Ushbu tamoyillar xalqaro me'yorlar — xususan, BMTning "Ayollarga nisbatan kamsitilishning barcha shakllarini bartaraf etish to'g'risidagi konvensiya (CEDAW)" talablariga hamohangdir.

Milliy qadriyatlar — xalqning tarixi, ma'naviyati, urf-odatlarini, oila institutining barqarorligini belgilovchi mezondir. Qizlar tarbiyasida odob-axloq, nafosat, hayoni ulug'lovchi qadriyatlar alohida o'rin tutadi.

Qizlar odobi deganda quyidagilar tushuniladi: nutq madaniyati va muomala odobi, oilaga sadoqat, kattalarga hurmat, o'zini tutish, kiyinish, jamiyatda o'zini ko'rsatish madaniyati, nomus va oriyatni ulug'lash.

Mustaqillik yillarida qizlar odobi masalasiga davlat siyosati darajasida e'tibor kuchaydi. Ayni paytda zamonaviy dunyo yoshlar ongiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillar — internet tarmog'idagi zararli kontent, begona madaniyatlarning ta'siri, zo'ravonlik va jinoyatchilik tahdidlari mavjud shu sababli quyidagilar quyidagilar tavsiya qilinadi.

- ❖ tarbiya tizimini kuchaytirish,
- ❖ o'quv yurtlarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni takomillashtirish,
- ❖ oilalarda milliy qadriyatlar bo'yicha tushuntirish ishlarini yo'lga qo'yish,
- ❖ muhiom dolzarb vazifadir.

XXI asr globallashtirish jarayonlari milliy o'zlik, madaniy meros va axloqiy qadriyatlarga nisbatan yangi yondashuvni talab qilmoqda. Har bir jamiyatning ma'naviy barqarorligi, avlodlar orasidagi ruhiy ko'prikning mustahkamligi, ijtimoiy hayotda axloqiy mezonlarning saqlanishi, avvalo, milliy qadriyatlarning qay darajada tiklangani va yoshlarning ongiga singdirilganiga bog'liqdir. Ayniqsa, qizlar tarbiyasi, ularning odobi, xulqi, jamiyatdagi tutgan o'rni va o'zini tutish madaniyati – millatning ma'naviy mezonini belgilovchi muhim omildir. Shu sababli “qizlar odobi” masalasi faqat oilaviy tarbiya doirasida emas, balki ijtimoiy-madaniy, ta'limiy va davlat siyosati darajasidagi strategik masala sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston mustaqillik yillarida milliy o'zlikni tiklash, qadriyatlarni rivojlantirish va yoshlar ongida milliy tarbiya asoslarini mustahkamlashni ustuvor maqsad sifatida belgiladi. Bu jarayonda qizlar odobini shakllantirish, milliy urf-odat va an'analarning zamonaviy talqinini qayta tiklash hamda ularni barkamol shaxs sifatida kamolga yetkazish muhim o'rin tutadi.

Mamlakatimizda yosh avlodga qaratilayotgan e'tibor davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida tan olinadi. Bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bejiz emas, chunki mamlakatning kelajagi bugungi yoshlarning salohiyati, olgan bilim va tafakkur darajasiga bevosita bog'liq. Mustaqil davlatimiz asoschisi ta'kidlaganidek, buyuk davlatni faqat sog'lom millat va sog'lom avlod barpo etishi mumkin. Ushbu so'zlar katta ma'naviy mazmuni o'zida mujassam etadi va ularga amal qilish barcha jamiyat a'zolarining zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Bugungi kunda mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama rivojlanishi, zamonaviy ilm-fan, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlari uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratilgan. Shu imkoniyatlardan to'la-to'kis foydalanayotgan yoshlar turli sohalarda, jumladan bilim olinishida, sport va san'atda, ijodiy faoliyatda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Biroq, ayrim yoshlar, jumladan qizlar va o'g'il bolalar orasida huquqbuzarlik, jinoyatchilik va boshqa salbiy illatlar ham uchrab turadi. Bu holatlar xalqimizda aytiladigan "barcha jinoyatlar bekorchilik mevasidir" degan maqol bilan bevosita izohlanadi.

Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, ularning demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan maqsadlarni amalga oshirishda asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu sababli o'g'il va qizlarning jamiyat qurilishida faol ishtirokini oshirish, ularning har tomonlama huquqiy savodxon bo'lishini ta'minlash muhimdir. Bu maqsad yo'lida ta'lim muassasalarida olib borilayotgan huquqiy va ma'naviy tadbirlar sezilarli samara bermoqda.

Shuningdek, yuqori ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy e'tiqod va qarashlariga ega bo'lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash va ularni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish dasturiy yo'nalishlarning eng muhimlaridan biridir. Ushbu yo'nalish yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, axborot-tele sanoat vositalaridan samarali foydalanish, o'z vatani va xalqiga muhabbat ruhida tarbiyalanishini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, yoshlarni internet va boshqa axborot resurslari orqali yuzaga keladigan tahdidlardan asrash bugungi kunning

ustuvor vazifasidir. XXI asr axborot asri sifatida o'zini namoyon qilmoqda, shuning uchun yoshlarni turli xavf va salbiy ta'sirlardan himoya qilish ularning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kelajak avlodining har tomonlama yetuk shakllanishida ularni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasb-hunarlarni egallashga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ish bilan ta'minlash hamda tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish davlat yoshlar siyosatining ustuvor vazifalaridan biridir. Shu maqsadda rejalashtirilgan dasturiy tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, yoshlarning ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb etish, shuningdek, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish yoshlar siyosatining asosiy mezonlarini tashkil etadi. Bunday faoliyatni amalga oshirishda, avvalo, yoshlarning huquqiy bilimini oshirish birinchi o'ringa qo'yiladi.

XULOSA

O'zbekiston mustaqilligining mustahkamlanish jarayonida ayollar huquqi, qizlar odobi va milliy qadriyatlarning tiklanishi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya bu borada asosiy siyosiy-huquqiy tayanch bo'lib, unda ayol va erkak huquqlarining tengligi, onalik va bolalikning davlat tomonidan muhofaza qilinishi, mehnat va ijtimoiy hayotda kamsitilmaslik tamoyili qat'iy belgilangan. Bu holat nafaqat huquqiy islohotlarning mohiyatini, balki jamiyatning ma'naviy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan yondashuvning ustuvorligini ko'rsatadi.

Qizlar odobi, nafosat, hayo, muomala madaniyati va oilaviy mas'uliyatni e'zozlovchi milliy qadriyatlar — xalq ruhiyatining ildizidir. Jamiyatning ma'naviy barqarorligi ham shu ildizning qay darajada mustahkam ekani bilan belgilanadi. Shu bois ta'lim, oila va ijtimoiy muhitda qizlarning ma'naviy tarbiyasiga e'tibor kuchaytirilmoqda, ularning zamonaviy ilm-fan, kasb-hunar va ijtimoiy faollik yo'lidagi imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Bu esa Konstitutsiyada aks etgan normalarning hayotda amaliy ifodasidir.

Shuningdek, yoshlarning huquqiy bilimni oshirish, ularning ijtimoiy faolligini kuchaytirish, globallashtirish sharoitida ma'naviy-ma'rifiy immunitetini mustahkamlash dolzarb vazifalardan sanaladi. Bugungi yoshlarning intellektual, intellektual tafakkuri va ma'naviy yetukligi — ertangi kunning taraqqiyot darajasini belgilaydi. Shu ma'noda, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, qizlar odobini yuksaltirish va ayollar huquqini ta'minlash O'zbekistonning barqaror kelajak poydevoridir.

Yuqoridagi asoslar shuni ko'rsatadiki, qizlar odobi va milliy qadriyatlarni mustahkamlash — faqat tarbiyaviy emas, balki konstitutsiyaviy, siyosiy va ijtimoiy ahamiyatga ega masaladir. Ayollar huquqlari ta'minlangan, ma'naviy barkamol, huquqiy savodli, vatanparvar avlodni tarbiyalash — Yangi O'zbekiston poydevorining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

8. Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T., "O'zbekiston" nashriyoti, 2021 y. 23-bet.
9. Temur tuzuklari. Toshkent, "O'zbekiston", 2013.
10. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, —O'zbekiston, 2023.
11. Oila ensiklopediyasi. Toshkent., 2019.
12. United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.

MAMLAKATIMIZDA OLIB BORILAYOTGAN KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLARNING HUQUQIY ASOSLARI

Axmedova Iroda Shoxidbekovna
O'zbekiston Respublikasi Din ishlari
bo'yicha boshqarma boshlig'i

Annotatsiya: O'zbekistonda olib borilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar mamlakatimizning siyosiy-huquqiy tizimini takomillashtirish, demokratik qadriyatlarni mustahkamlash va fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini kengaytirishga qaratilgan. Ushbu islohotlarning huquqiy asosini yangilangan